

РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАР ОРҚАЛИ ЖАМИЯТДА СИЁСИЙ ФИКР АЛМАШИНУВИ

Мусанов Кенжабой Пўлатович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289258>

Аннотация. Ушбу мақолада рақамли платформаларнинг жамиятда сиёсий фикр алмашинуви жараёнидаги роли таҳлил қилинган. Муаллиф жаҳон ва маҳаллий тадқиқотларга таяниб, рақамли муҳитдаги коммуникация шакллари, фуқаролар фаоллигининг ўсиши, сўз эркинлиги ва жамоатчилик назорати каби масалаларни ёритган. Шу билан бирга, рақамли платформаларнинг фейк ахборот тарқалиши, кибер таҳдидлар ва ижтимоий поляризацияга олиб келувчи салбий оқибатлари ҳам таҳлил этилган. Мақолада рақамли сиёсий муҳокамалар маданиятини шакллантириши ва медиа саводхонликни ошириши бўйича амалий таклифлар келтирилган.

Калим сўзлар: рақамли платформа, сиёсий коммуникация, жамоат муҳити, фуқаролик фаоллиги, сўз эркинлиги, медиа саводхонлик, фейк янгиликлар, онлайн муҳокама

Аннотация. В этой статье анализируется роль цифровых платформ в содействии политическому дискурсу в современном обществе. На основе международных и местных примеров в исследовании исследуется, как граждане используют цифровые медиа для выражения мнений, участия в политических дискуссиях. Положительные эффекты, такие как повышение активности гражданского общества и свободы выражения мнений, обсуждаются наряду с такими проблемами, как распространение дезинформации, киберугрозы и эхо-камеры. Автор предлагает практические рекомендации по повышению цифровой медиаграмотности и формированию культуры конструктивного политического диалога в онлайн-пространстве.

Ключевые слова: цифровая платформа, политическая коммуникация, публичная сфера, гражданская активность, свобода слова, медиаграмотность, фейковые новости, онлайн-дискурс.

Abstract. This article analyzes the role of digital platforms in facilitating political discourse in modern society. Based on international and local examples, the study explores how citizens use digital media to express opinions, engage in discussions, and participate in political processes. The positive effects, such as enhanced civic engagement and freedom of expression, are discussed alongside challenges like the spread of disinformation, cyber threats, and echo chambers. The author offers practical recommendations for promoting digital media literacy and fostering a culture of constructive political dialogue in online spaces.

Keywords: digital platforms, political communication, public sphere, civic engagement, freedom of speech, media literacy, fake news, online discourse.

Кириш. Сўнги йилларда рақамли технологияларнинг шиддат билан ривожланиши жамиятдаги турли соҳаларга, жумладан, сиёсий коммуникация жараёнларига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Хусусан, рақамли платформалар – ижтимоий тармоқлар, блоглар, подкастлар ва хабар алмашиш иловалари – жамоатчиликнинг сиёсий онги, фикр алмашинуви ва фаол фуқаролик позициясини шакллантиришда муҳим ўрин эгаллаб бормоқда. Бу платформалар орқали фуқаролар нафақат маълумот оладилар, балки ўз

қараш ва муносабатларини эркин баён этиш, сиёсий жараёнларда бевосита иштирок этиш имкониятига ҳам эга бўлмоқдалар.

Мазкур мақола рақамли платформаларнинг жамиятда сиёсий фикр алмашинувида кўрсатаётган таъсирини таҳлил қилишга қаратилган. Бу борада, биринчи навбатда, рақамли платформалардаги сиёсий коммуникация шакллари, ахборот тарқатишнинг тезлиги ва шаклландуви сиёсий фаоллик турлари ўрганилади. Шунингдек, ушбу жараённинг ижобий ва салбий жиҳатлари, жумладан, сўз эркинлиги, фейк янгиликлар, манипуляция ва рақамли цензура масалалари ҳам таҳлил этилади.

Тадқиқотнинг мақсади – рақамли платформаларнинг сиёсий фикр алмашинувида таъсирини таҳлил қилиш, уларнинг жамиятдаги сиёсий фаолликка таъсир даражасини белгилаш ва бу жараёнда юзага келадиган муаммо ҳамда имкониятларни аниқлашдан иборат.

Илмий-методологик асослар

Рақамли платформаларнинг сиёсий коммуникациядаги ўрни сўнги ўн йилликда жаҳон академик муҳитида кенг муҳокама қилинмоқда. Хусусан, Нэнси Фрейзер (Fraser, 2007)¹ ва Юрген Хабермас (Habermas, 1989) томонидан ишлаб чиқилган “**жамоат муҳити**” (**public sphere**) назарияси² рақамли платформаларни жамоавий сиёсий муҳокама учун янги майдон сифатида талқин қилиш имконини беради. Хабермас таъкидлаганидек, жамоат муҳити фуқароларнинг ақлли ва эркин муҳокамасига асосланган демократик жараённи таъминлаши лозим. Замонавий рақамли муҳитда бу функция ижтимоий тармоқлар орқали ривожланмоқда, бироқ унинг самараси, афсуски, ҳамиша мусбат эмас.

Каскад модели (Sunstein, 2001)³, “ҳақиқатдан кейинги давр” (post-truth era) тушунчаси (Keyes, 2004) ва “фильтр капсуласи” (filter bubble – Pariser, 2011) назариялари рақамли платформалар орқали тарқалаётган ахборотнинг субъектив ва йўналтирилган бўлишига эътибор қаратади. Бу қарашларга кўра, рақамли муҳит сиёсий қарашларимизни кенгайтириши ўрнига, мавжуд позицияни мустаҳкамлаш ва алтернатив нуктаи назарлардан узилишга олиб келиши мумкин.

Шунингдек, А. Чадвик (Chadwick, 2013)⁴ томонидан ишлаб чиқилган **гибрид медиа тизими**⁵ назариясига кўра, анъанавий ОАВ ва рақамли медиа ўзаро таъсирда ривожланади, ва фуқаролар фаол сиёсий иштирокчиларга айланади. Бу модель рақамли платформаларни фақат ахборот манбаи эмас, балки фуқаролик фаоллигини шакллантирадиган ва мустаҳкамлайдиган муҳит сифатида кўради.

¹Fraser, N. (2007). Transnationalizing the Public Sphere. *Theory, Culture & Society*, 24(4). <https://doi.org/10.1177/0263276407080090>

² Юдин Г.Б. Рецензия на книгу: Хабермас Ю. Структурная трансформация публичной сферы: Исследования относительно категории буржуазного общества (2016)// <https://cyberleninka.ru/article/n/retsenziya-na-knigu-habermas-yu-strukturnaya-transformatsiya-publichnoy-sfery-issledovaniya-otnositelno-kategorii-burzhuznogo>

³ Султанова И. В., Орлова Т.Е. Теоретические аспекты влияния явления «Пост-правда» на когнитивную сферу личности//<https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-vliyaniya-yavleniya-post-pravda-na-kognitivnyuyu-sferu-lichnosti>; Назаров, М.М. Политическая коммуникация в обществе постправды: граждане и доверие к информационным источникам / М.М. Назаров // *Власть*. 2020. Т. 28. № 1. С. 105-114.

⁴Chadwick, A. (2013). *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford University Press// https://www.researchgate.net/publication/269726408_The_hybrid_media_system_Politics_and_power

⁵Grossman L.K. *The Electronic Republic: Reshaping Democracy in the Information Age*. -N. Y.: Viking Penguin, 1995. - 290 p.; Авзалова Э. И. Интернет-участие как новая форма политического участия граждан// <https://cyberleninka.ru/article/n/internet-uchastie-kak-novaya-forma-politicheskogo-uchastiya-grazhdan>

Маҳаллий тадқиқотларга назар ташласак⁶, Ўзбекистонда бу соҳада илмий ишланмалар ҳали етарли эмас. Аммо сўнгги йилларда рақамли технологиялар соҳасидаги ислохотлар, интернет эркинлигининг кенгайиши ва ижтимоий тармоқлар фаоллигининг ортиши мамлакатдаги сиёсий фикр алмашинуви жараёнига салмоқли таъсир кўрсатаётганини кўрсатмоқда. Жумладан, “Clubhouse” ва “Telegram” ижтимоий тармоқлари орқали олиб борилган очиқ сиёсий муҳокамалар, давлат органлари ва жамоатчилик ўртасида тўғридан-тўғри мулоқот платформалари пайдо бўлгани – бунинг яққол мисолидир.

Шу асосда, рақамли платформаларнинг сиёсий коммуникациядаги ролини тушуниш учун нафақат технологик, балки ижтимоий-психологик, ахлоқий ва ҳуқуқий ёндашувларни ҳам назарда тутиш зарур⁷.

Бугунги кунда рақамли платформалар сиёсий ахборот тарқатиш, муҳокама қилиш ва жамоавий фикр шакллантиришнинг асосий воситасига айланмоқда. Бундай платформалар орасида “Facebook”, “Twitter (X)”, “YouTube”, “Telegram” ва “Instagram” каби оммавий иловалар алоҳида ўрин тутди. Ушбу воситалар фуқароларга расмий ахборот манбаларидан ташқари мустақил тарзда ахборот излаш, баҳслашиш ва сиёсий жараёнларда қатнашиш имконини беради.

Сиёсий фикр алмашинуви шакллари

Контент яратиш: фуқаролар сиёсий мавзудаги видеолар, блоглар, постлар ёрдамида ўз фикрини оммага етказди.

Шарҳ ва мулоҳаза билдириш: расмий шахслар, сиёсий партиялар ёки ОАВ чиқишларига нисбатан тезкор муносабат билдирилади.

Хештег кампаниялар: #BlackLivesMatter, #SaveSheikhJarrah, #IAmUzbek каби хештеглар орқали виртуал майдонда жамоавий сиёсий позиция шакллантирилади.

Онлайн муҳокамалар: “Twitter” “Spaces”, “Clubhouse”, “Telegram” аудиочатларида фуқаролар тўғридан-тўғри сиёсий мавзуларда фикр алмашади.

Халқаро мисоллар. *Араб баҳори* (2011): “Facebook” ва “Twitter” араб мамлакатларида фуқароларни ташкил қилиш ва режимга қарши сиёсий чиқишларда марказий роль ўйнади⁸.

АҚШ президентлик сайловлари (2016, 2020, 2024): рақамли платформалар сиёсий ташвиқот, айниқса, таргетланган реклама, фейк янгиликлар тарқалиши ва жамоатчилик фикрига таъсир кўрсатишда фаол ишлатилди⁹.

⁶ А.Н.Арипов, Ш.Х.Шерматов, Х.М.Мирзахидов, У.Б. Аъламов, М.Л. Ельшов ва бошқалар “Давлат бошқарувида ахборот-коммуникация технологиялари”. Умумий тушунчалар. Жаҳон тажрибаси. Ўзбекистонда жорий этиш истикболлари. Т. 2005; З. Нурмуродов “Давлат бошқарув органларида рақамли технологияларнинг илмий асослари”; У.Эргашев “Ахборот коммуникация технологиялари ва рақамли иқтисодиёт”; Ф.Эрмонов “Солиқ тизимида рақамли технологиялардан фойдаланиш”.

⁷ Федоров, А.В. Медиаобразование: вчера и сегодня / А.В. Федоров. М.: Информация для всех, 2009. 234 с. Шарков, Ф.И. Визуализация политического медиапространства / Ф.И. Шарков // Полис: Политические исследования. 2016. № 5. С. 99; Нарциссова, С.Ю. Психология безопасной коммуникации / С.Ю. Нарциссова. М.: Издательство МНЭПУ. 2016. 267 с.; Стратегические коммуникации в цифровую эпоху / Под ред. Л.С. Сальниковой. М.: Издательский дом «Научная библиотека», 2019. 300 с.

⁸ Чень Ди. Социальные сети и их влияние на события в арабских государствах (2010-2013 гг.)/ Вестник СПбГУ. Сер.9. 2013 Вып.4

⁹ Смекалова М.В. Роль социальных сетей в предвыборных кампаниях президента США 2008–2020 годов/Коммуникации. Медиа. Дизайн, Том 6, №2, 2021

Россияда Навальный фаолияти: “YouTube” видеохостинги орқали коррупцияга қарши фаолият олиб борилиши ва кенг жамоат муҳокамалари юзага келишида рақамли муҳит таъсирини кўрсатди¹⁰.

Ўзбекистон мисоли. Сўнгги йилларда Ўзбекистонда ҳам рақамли платформаларда сиёсий фикр алмашинуви фаоллашди.

Жумладан: 2023 йилда Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови ҳамда 2024 йилда Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва халқ депутатлари кенгашлари сайловларида оммавий ахборот воситаларининг интернет саҳифалари ва ижтимоий тармоқлар муҳим роль ўйнади. Марказий сайлов комиссияси (МСК) сайлов жараёнини ёритиш ва сайловчилар билан алоқа ўрнатиш учун бир қатор ижтимоий тармоқлардан фойдаланди, жумладан:

- **Telegram:** [Markaziy saylov komissiyasi](#)
- **Facebook:** [Markaziy saylov komissiyasi](#)
- **Instagram:** [@electionsuz](#)
- **YouTube:** [ElectionsUZ](#)
- **Twitter:** [@electionsuz](#)

Бу саҳифалар орқали сайловчиларга сайлов жараёни, номзодлар ва овоз бериш тартиби ҳақидаги ахборотлар етказилди. Масалан, Telegram мессенжери орқали сайловчиларга савол-жавоб сессиялари, янгиликлар ва муҳим хабарлар тақдим этилди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайтида ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаларнинг рўйхати ва улар орқали тақдим этилган ахборотлар ҳақида батафсил маълумот олиш имкониялари яратилди¹¹.

Сайлов жараёнида оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш сайловнинг очиклиги ва ошкоралигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлди. Бу жараёнда маҳаллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари ҳам фаол иштирок этди, натижада сайлов жараёни кенг жамоатчилик ва халқаро ҳамжамият томонидан кузатилди¹².

“Telegram” гуруҳлари орқали маҳаллий ва умуммиллий сиёсий масалалар муҳокама қилиниб, фуқароларнинг тўғридан-тўғри муносабати акс эта бошлади.

“Clubhouse”да 2021–2022 йилларда ўтказилган сиёсий муҳокамалар, сайловлар муҳитидаги жонли фикр алмашинувлар фуқаролик жамияти шаклланишининг янги босқичига ишора қилган.

Журналистлар ва блогерлар, хусусан, YouTube платформаси орқали амалга оширилаётган таҳлилий чиқишлар орқали сиёсий жараёнларга таъсир кўрсатиш имконияти ормоқда.

Рақамли платформалар таъсирининг ижобий ва салбий жиҳатлари

Рақамли платформалар таъсирининг ижобий ва салбий жиҳатлари деганда, уларнинг жамият, иқтисодиёт ва инсон ҳаётига бўлган ижобий ёки салбий таъсирини таҳлил қилишни тушунамиз.

Ижобий таъсирлар. *Сиёсий онг ва фаолликнинг ўсиши.* Рақамли платформалар фуқароларнинг сиёсий маълумотга эга бўлиш имкониятини кенгайтириб, уларда танқидий фикрлаш қобилиятини шакллантиради. Айниқса, ёшлар орасида сиёсий мавзуларга қизиқиш ортади ва бу фуқаролик фаоллигини рағбатлантиради.

¹⁰ <https://www.dw.com/ru/aleksej-navalnyj-russkij-rycar-pokolenia-youtube/a-68275342>

¹¹ <https://president.uz/uz/lists/view/7649>

¹² <https://yuz.uz/news/ozbekistonda-prezident-saylovi-yangi-siyosiy-muhit-va-qonunchilik-asosida-otmoqda>

Сўз эркинлигининг кенгайиши. Мамлакат ичидаги ёки ташқарисидаги расмий ОАВда ёритилмайдиган мавзулар рақамли платформалар орқали муҳокама этилади. Бу эса фуқароларга ўз фикрини эркин баён этиш имконини беради.

Муҳокама ва жамоавий қарорлар қабул қилишга ёрдам. Ижтимоий тармоқлардаги очик муҳокамалар орқали муайян муаммоларга нисбатан жамоавий ёндашув шаклланади. Бу, айниқса, маҳаллий даражадаги ислохотларга жамоатчилик таъсирини кучайтиради.

Ҳисобдорлик ва шаффофликка даъват. Фуқаролар томонидан амалдорлар фаолиятини таҳлил қилиш, танқид қилиш ва ҳисоб сўраш рақамли муҳитда одатий ҳолга айланмоқда. Бу давлат органлари учун шаффофликни таъминлашда муҳим омил бўлиши шубҳасиздир.

Салбий таъсирлар. *Фейк ахборот ва манипуляциялар.* Рақамли платформаларда тарқаладиган тасдиқланмаган маълумотлар фуқаролар онгига салбий таъсир кўрсатиши, айниқса сайловлар ва сиёсий зиддиятлар даврида бу ахборотлар манипулятив характерга эга бўлиши мумкин.

Ақлий поляризация ва "эхо-камера" эффектлари. Фуқаролар фақат ўз қарашларини тасдиқлайдиган контентни кўриши оқибатида қарама-қарши фикрларга лаёқатсиз бўлиб қолиши мумкин. Бу сиёсий муҳокамаларнинг конструктивлигига зиён етказилиши эҳтимолини кучайтиради.

Кибер таҳдидлар ва рақамли тазйиқлар. Айрим ҳолатларда фуқаролар ёки блогерлар ўз фикрини билдиргани учун рақамли таҳдидларга дуч келиши, ҳатто ҳуқуқий таъқибга учраши мумкин. Бу ҳолатлар сўз эркинлигига нисбатан чеклов сифатида баҳоланади.

Маънавий ёки ахлоқий хавфлар. Кўп ҳолларда танқид маданияти ўрнига ҳақорат, таҳқир ва шахсий ҳужумларга йўл қўйилади. Бу рақамли муҳокамаларнинг сифатини пасайтиради.

Ушбу ижобий ва салбий омиллар рақамли платформалардан оқилона ва маданиятли фойдаланиш зарурлигини кўрсатади. Бу фуқаролар, давлат ва платформалар ўртасида ўзаро масъулиятни талаб қилади.

Ушбу мақолада рақамли платформаларнинг жамиятда сиёсий фикр алмашинувига кўрсатаётган таъсири кенг қамровда таҳлил қилинди. Таҳлил натижаларига кўра, рақамли платформалар замонавий жамиятда фуқаролик позициясини шакллантириш, сўз эркинлигини таъминлаш ва давлат билан жамоатчилик ўртасидаги мулоқотни ривожлантиришда муҳим ўрин тутди. Айниқса, ёш авлод орасида рақамли сиёсий фаолликнинг ўсиши, онлайн муҳокамалардаги иштирок ва турли рақамли ташаббусларнинг пайдо бўлиши сиёсий онгнинг янги босқичга кўтарилаётганидан далолат беради. Шу билан бирга, фейк ахборотларининг тарқалиши, манипуляция, рақамли поляризация ва онлайн муҳокамалардаги маданиятсизлик каби салбий ҳолатлар ҳам амалиётда учраб турибди¹³.

Ушбу ҳолатлардан келиб чиқиб, қуйидаги **амалий таклифлар**ни илгари суриш мумкин:

Амалий таклифлар:

¹³ <https://kun.uz/ru/news/category/uzbekistan?next=1645946910>; <https://iwpr.net/ru/global-voices/voyny-trolley-v-centralnoy-azii>

Медиа саводхонликни ошириш. Мактаб ва олий таълим муассасаларида рақамли саводхонлик, танқидий фикрлаш ва ахборотни таҳлил қилиш кўникмаларини ривожлантириш зарур.

Сиёсий коммуникация маданиятини шакллантириш. Давлат ва жамият ўртасидаги рақамли мулоқотни рағбатлантириш, сиёсий мавзуларда эркин ва маданиятли муҳокамалар олиб бориш муҳитини яратиш керак.

Ахборот хавфсизлиги ва ҳуқуқий кафолатлар. Фуқароларни онлайн таҳдидлардан ҳимоя қилиш, рақамли платформаларда шахсий дахлсизлик ва сўз эркинлигини таъминловчи ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш лозим.

Платформалар билан ҳамкорликни кучайтириш. Ижтимоий тармоқлар ва рақамли платформалар билан ҳамкорлик орқали контент мониторинги, фейк янгиликларга қарши кураш ва шаффоф ахборот тарқатишни таъминлаш муҳим.

Тадқиқот ва мониторинг жараёнларини йўлга қўйиш. Рақамли муҳитдаги сиёсий тенденциялар, фуқаролар фаоллиги ва ахборот оқимини мунтазам таҳлил қилиш учун илмий тадқиқот институтлари фаолиятини кенгайтириш керак.

Мазкур таҳлиллар рақамли платформаларнинг сиёсий жараёнлардаги роли фақат техник восита эмас, балки ижтимоий тараққиётнинг муҳим омили сифатида қаралиши лозимлигини кўрсатади. Бу жараёнда давлат, жамият ва фуқаролар ўртасидаги ҳамкорлик асосий аҳамият касб этади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТ ВА МАНБАЛАР

1. Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. MIT Press.
2. Fraser, N. (2007). *Transnationalizing the Public Sphere*. *Theory, Culture & Society*, 24(4).
3. Sunstein, C. R. (2001). *Echo Chambers: Bush v. Gore, Impeachment, and Beyond*. Princeton University Press.//
https://books.google.co.uz/books/about/Echo_Chambers.html?id=sEgHAAAACAAJ&redir_esc=y
4. Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.
5. Chadwick, A. (2013). *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford University Press.//
https://www.researchgate.net/publication/269726408_The_hybrid_media_system_Politics_and_power
6. Keyes, R. (2004). *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*. St. Martin's Press.
7. Shirky, C. (2008). *Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations*. Penguin Press.
8. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ахбороти (2022). “Интернет орқали сўз эркинлиги ва унинг ҳуқуқий кафолатлари”.
9. Kun.uz ва Anons.uz нашрлари орқали 2021–2023 йиллардаги Clubhouse муҳокамалари ва Telegram каналлар фаолияти таҳлили. <https://kun.uz/kr/71614751?q=%2F71614751>; <https://anons.uz/uz/news/clubhouse-chto-eto? utl t=fb>.
10. Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги маълумотлари.